

MAKTABDA AMIR TEMUR MEROSI VA MILLIY, MA'NAVIY, DINIY QADRIYATLAR UYG'UNLIGINI O'RGATISH

Parmonov Husan Shomurot o'g'li

NavDPI tarix fakulteti 1- kurs magistranti

Annotatsiya: Maqolada maktabda Amir Temur merosi va milliy, ma'naviy, diniy qadriyatlar uyg'unligini o'rgatish usullari va bu jarayonlarni to'g'ri tashkil etishda tarix fani o'qituvchilarining o'rni haqida ma'lumotlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: meros, hadis, fiqh ilmi, riyoziyot, falakiyot, tabobat.

Umumta'lim maktablarida o'quvchi-yoshlarni har tomonlamma yetuk insonlar qilib tarbiyalash uchun ulug' ajdodlarimizdan qolgan qolgan boy ma'naviy merosni o'rganish ham katta ahamiyatga egadir. Bunday ulug' zotlardan - bu milliy iftixorimiz Sohibqiron Amir Temur shaxsini o'rganishdir. Amir Temur yurti va xalqining tinchligi va farovonligi uchun kurashdi. Mamlakat va xalqini mug'ullar zulmidan ozod qildi, ularni o'z bayrog'i ostida birlashtirib markazlashgan kuchli davlatga asos soldi. Samarqand, Toshkent, Kesh, Buxoro va bir qancha shaharlarni qaytadan mustahkam qilib tikladi, obod qildi. Shaharlarda savdo-hunarmandchilik rivoj topdi. Ilm-fan, ayniqsa, hadis va fiqh ilmi, riyoziyot, falakiyot, tabobat, musiqa, tasviriy san'at, tarix, adabiyot, falsafa, arxitektura ilmlari misli ko'rilmagan darajada o'sdi, xalq amaliy san'ati rivoj topdi.

U Samarqandda har bir mo'min-musulmon uchun muqaddas hisoblangan ziyoratgohlarni obod qildi, ko'plab masjid madrasa va xonaqohlar qurdirdi. Samarqand Temur zamonida muhtasham va chiroyli shaharlarga aylandi. Zamondosh taxrixchilar iborasi bilan aytganda, "Xazrat sohibqiron loydan bo'lgan Samarqandni toshdan qayta qurdi." Amir Temur ota shahri Keshni ham obod qildi. Buzilib yotgan devor va mudofaa inshootlarini tikladi. Masjidi Dor ut – tilovatni barpo etdi. Keshda yana dovrug'i dunyoga taralgan Oqsaroyini barpo etdi. Uning peshtoqiga "Qudratimizni ko'rmoq istasang biz qurdirgan binolarga boq" – degan jumlar bitilgan. Klavixoning guvohlik berishicha, oqsaroy nafaqat oliy hukumdor va uning oilasi istiqomat qiladigan, balki, davlat muassasalari ham faoliyat ko'rsatadigan joy bo'lgan. Amir Temur o'z tuzuklarida "Qay bir joydan bir g'isht olsam, o'rniga o'n g'isht qo'ydim, bir daraxt kestirsam o'nta ko'chat ektirdim" degan so'zlari ham fikrimizning dalilidir. Amir Temur ilm – fan va madaniyat homiysiga aylandi. Olim va fozil kishilarni atrofiga yig'di. Davlatni idora qilishda ularning kengash va maslahatlaridan foydalandi.

Tarixchi ibn Arabshohning yozishicha "Temur o'z saroyiga yetuk olimlarni, xususan ilohiyot, riyoziyot, falakkuyot, tibbiyot, falsafa, tarix, musiqashunoslik, ilmi

aruz fanlarining yetuk namoyondalarini to‘pladi”. Temur va Temuriylar davrida me‘morchilik maxsus ilm darajasiga ko‘tarildi. Muhtasham binolar me‘morlar tarafidan avvaldan tuzilgan loyihalar asosida sohibqironning rahbarligi ostida barpo etildi. Binolar qurilishida nafaqat quruvchilar, balki, barcha fan olimlari birdek ish olib bordi. Temuriylar davridagi binolar o‘zining betakrorligi va mustahkamligi bilan alohida ajralib turadi. Ularning bir qismi bizning zamonamizgacha yetib keldi va shaharlarimizga ko‘rk bag‘ishlash bilan bir qatorda, butub dunyoni o‘z mo‘jizaviyligi bilan lol qoldirmoqda.

Akademik Ibrohim Mo‘minovning e‘tirof etishicha, “Harbiy tarix Temurni o‘rta asrning eng yirik lashkarboshilaridan deb hisoblaydi”. Sohibqiron o‘z askarlarning har tomonlama yetukligiga, ayniqsa jismonan baquvvatli ekanligiga alohida etibor berardi. Jangovar xizmat ko‘rsatgan jangchilarga mukofotlar, maqto‘v, maoshiga qo‘shimcha haq to‘lash, o‘lja bo‘lishda ulushning oshirilishi, yuqori mansabga ko‘tarish, faxriy unvon berish, “bahodir”, “mard”, “botir” va boshqa nomlar qo‘yish ko‘rinishida berilsa, butun qo‘shinlar qismiga –nog‘ora chalib nishonlash, bayroq berish ko‘rinishida taqdim etilardi. Sohibqiron o‘z saltanatining harbiy tuzilmasini mukammal tashkil etishga katta e‘tibor qaratgan. “Askari quvvatli mamlakat boy bo‘ladi, boy mamlakatning askari quvvatli bo‘ladi” degan tuzuk uning sa‘yi-harakatlariga mos edi.

Temur ma‘naviyati-ulkan manba va tunganmas bir buloqdir. Hozirgi mustaqillikka erishgan davrimizda, yoshlarni Vatanga sadoqat ruhida tarbiyalashda bu manbaning ahamiyati beqiyosdir. Temur ma‘naviyatining bizga o‘rgatuvchi, saboq bo‘lguvchi joylari juda ko‘pdir. Bu ma‘naviyat-bobokalonlarimizning bebaho ma‘naviy boyligining bir bo‘lagi bo‘lib, mustaqil yurtimiz kelajagi uchun hamisha xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Qodirova F. Pedagogik kadrlarga ilg‘or pedagogik texnologiyalar haqida. Metodika. Til va adabiyot jurnali. 2001-yil.
2. Temur tuzuklari. Toshkent.G‘.G‘ulom nashriyoti 1991-yil 17 bet.

